

DOI: 10.5281/zenodo.17970451

INOVAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS NO USO DE VESÍCULAS BACTERIANAS COMO PLATAFORMAS VACINAIS CONTRA A RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA

Damaris Zimolong Araújo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Letícia Magalhães de Oliveira¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A resistência antimicrobiana representa uma das maiores ameaças à saúde pública mundial, especialmente por bactérias gram-negativas multirresistentes. A escassez de novos antibióticos e a alta plasticidade genética desses microrganismos impulsionam a busca por alternativas terapêuticas. Logo, as Vesículas de Membrana Externa (OMVs) surgem como uma estratégia biotecnológica para o desenvolvimento de vacinas capazes de prevenir e conter a propagação de cepas resistentes. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre o papel das OMVs na biotecnologia e sua aplicação como plataformas vacinais contra bactérias Gram-negativas multirresistentes. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada na base PubMed entre 2020 e 2025. Foram encontrados 56 artigos, dos quais 10 foram selecionados, considerando como critérios de inclusão: artigos em português e inglês, gratuitos e correlacionados à temática; excluíram-se artigos remunerados e revisões sistemáticas. Os descritores utilizados foram: “Vesícula da membrana externa”, “Vacinas” e “Bactérias gram negativas”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As OMVs são estruturas esféricas de 20-300 nm liberadas por bactérias gram-negativas durante o crescimento e sob condições de estresse, produzidas em maior quantidade por cepas patogênicas, assumindo características defensivas, como transferência gênica e evasão imune, e ofensivas, estimulando respostas humorais e celulares via TLR2 e TLR4, o que lhes confere potencial vacinal. Os lipopolissacarídeos (LPS) ativam o complexo TLR4–MD2, mas seu lipídio A é altamente pirogênico, limitando o uso direto. A engenharia genética possibilitou OMVs modificadas (gOMVs), com deleções em genes como *lpxL* e *lpxM*, para reduzir a toxicidade do LPS sem comprometer a imunogenicidade. Ademais, vacinas baseadas em OMVs já demonstraram eficácia, como VA-MENGOC-BC™ e Bexsero®, reduzindo a carga bacteriana e a mortalidade em modelos animais por *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa*, que revelaram-se como alternativas promissoras contra a resistência antimicrobiana. Além disso, as OMVs são estáveis e auto-adjuvantes, apresentando vantagens econômicas. **CONCLUSÃO:** Portanto, as OMVs representam um avanço na biotecnologia, aliando imunogenicidade natural, versatilidade estrutural para o desenvolvimento de vacinas que previnem infecções bacterianas por gram-negativas e também reduzem a disseminação de cepas resistentes.

Descritores: Vesículas da membrana externa; Vacina; Bactérias gram negativas.